

ВЛИЯНИЕ ЛИПОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ НА ПРОЦЕСС СПИРТОВОГО БРОЖЕНИЯ

Каюмов Бобир Собирович, Хасанов Аъзамхон Хасанович, Хакимова Саида Шамсудиновна, Хасанов Хасан Турсунович.

(Ташкентский химико-технологический институт)

xas.tyr@rambler.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10841240>

Введение. Липолитические ферменты (липазы) — группа ферментов, катализирующие реакции гидролитического расщепления жиров с образованием моно- и диглицеридов и свободных жирных кислот, при этом наибольшее сродство фермент проявляет к эфирным связям, расположенным на внешней части молекулы триглицерида [1]. Они также могут катализировать другие реакции, такие как этерификация, переэтерификация, ацидолиз, алкоголиз и аминолиз.

Известно, что органические кислоты имеют важное значение в метаболизме углерода, энергетическом обмене микроорганизмов, синтетических и диссимиляционных процессах. Использование кислот жирного ряда в качестве источника углерода зависит от вида и расы дрожжей, концентрации кислоты, длины ее углеродной цепи и степени электролитической диссоциации.

Целью данной работы являлось изучение влияния липолитических ферментов на динамику роста дрожжевых культур и образование вторичных продуктов во время спиртового брожения.

Объекты и методы исследования. В работе использовали липолитические ферменты из рисовой муки.

Состав бродящей среды. Состав бродящей среды состоит из следующих компонентов: мальтоза - 14%, KH_2PO_4 - 0,3%, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ - 0,5%, pH 5,5.

Определение дрожжевой биомассы. Дрожжевую биомассу отделяли фильтрованием. Заранее высушенный и взвешенный (в течение 1-2 ч при 90-100° С) бумажный фильтр помещают в воронку и фильтруют через него 10 мл культуры. Осадок на фильтре многократно промывают подкисленной дистиллированной водой. Затем фильтр с осадком клеток помещают в сушильный шкаф, высушивают в течение 1-2 ч при температуре 90-100° С и взвешивают с точностью до 0,0001г.

Определение состава спиртов. Образцы спирта сырца были проанализированы с использованием газового хроматографа Agilent 7890, соединенного со спектрофотометром 5975 CinertXLEI/CIMSD.

Спиртовое брожение представляет собой сложный биохимический процесс, осуществляемый дрожжевыми клетками при сбраживании углеводов в этанол.

Роль липолитических ферментов заключается в превращении липидов жирные кислоты, моно- и диглицеридов, а также глицерин.

Во время спиртового брожения липолитические ферменты также может гидролизовать липиды, а также образовывать эфиры жирных кислот со спиртами.

Нами изучено влияние липолитических ферментов на динамику роста дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* во время спиртового брожения.

В табл.1 приведены результаты влияния липазы из рисовой мучки на накопление биомассы во время спиртового брожения. Из представленных данных видно, что в отсутствие белковых гидролизатов (контрольный вариант) за 72 часовой период брожения составляет 0,15 мг/мл.

Таблица 1

Накопление содержания биомассы (мг/мл) при брожении в присутствии липазы

Условия	Время брожения, час.						
	0	12	24	36	48	60	72
В отсутствие липазы	0	0,04	0,12	0,14	0,14	0,15	0,15
В присутствии липазы	0	1,2	3,9	5,0	5,9	6,0	6,1

Состав среды: мальтоза - 14%, KH_2PO_4 -0,3%, $\text{MgSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ – 0,5%, pH5,5, рисовая мучка- 5%.

В присутствии липазы из рисовой мучки 6,3 мг/мл соответственно.

В таблице 2 приведены данные влияния различных белковых гидролизатов на накопление этанола во время брожения. Из представленных данных видно, что различные белковые гидролизаты по разному влияют на ход спиртового брожения.

Таблица 2

Накопление этанола (в об.%) во время брожения в присутствии липазы

Условие	Время брожения, час.						
	0	12	24	36	48	60	72
В отсутствие липазы	0	0,4	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
В присутствии липазы	0	0,6	252	3,6	3,8	4,2	4,3

Состав среды: мальтоза - 14%, KH_2PO_4 -0,3%, $\text{MgSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ – 0,5%, pH 5,5, рисовая мучка- 5%.

Из представленных данных видно, что в присутствии рисовой мучки процесс брожения, и содержание интенсифицируют и содержание спирта в бродящей среде достигает 4,3% против 1,2% контрольного.

Заключение. Липолитические ферменты положительно влияет на физиологическую активность дрожжевых клеток, интенсифицируя процесс брожение и увеличивает выход целевого продукта. Происходит также гидролиз сложных эфиров карбоновых кислот, за счет гидролазной активности липаз.

Список литературы

1. Gupta, R.; Rathi, P.; Bradoo, S. Lipase mediated upgradation of dietary fats and oils. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, v. 43, no. 6, p. 635-644, 2003.